

O MOBILIÁRIO DE CONCRETO DA CASA TOMIE OHTAKE

Bárbara Cardoso Garcia

RESUMO

Este artigo realiza uma reflexão crítica da casa Tomie Ohtake, projetada por Ruy Ohtake em 1966, e oferece uma perspectiva a partir do projeto dos móveis fixos que existem nesse projeto. A prática arquitetônica frequentemente engloba design de interiores e design de móveis, e no projeto da casa Tomie Ohtake observa-se superposição dessas duas disciplinas; o resultado são móveis de concreto integrados à arquitetura da casa. Esse recurso projetual é recorrente na produção de residências de arquitetura moderna em São Paulo realizadas entre 1955 e 1975, e a casa Tomie Ohtake é um exemplo de grande ocorrência de móveis fixos. Trata-se de um projeto isolado, uma única casa unifamiliar, que é concebida seguindo a mesma tese da arquitetura e do urbanismo moderno, que aposta na transformação social a partir do projeto de conteúdo programático, que estava em voga no discurso de filiação modernista no período. Este artigo analisa a visualidade e os modos de morar que o projeto da casa Tomie Ohtake propõe a partir da análise centrada na mobília fixa existente nessa residência.

Palavras-chave: Móvel fixo, Casa Tomie Ohtake, Arquitetura moderna paulista.

THE CONCRET FURNITURE OF TOMIE OHTAKE'S HOUSE ABSTRACT

This article presents a critical reflection of Tomie Ohtake's house, designed by Ruy Ohtake in 1966, and offers a perspective from the design of

the fixed furniture in the Project. Architectural practice often includes both interior and furniture design, and in the design of this house it possible observe the superposition of these two disciplines; the result is concrete furniture integrated into the architecture of the house. This design feature is recurrent in the production of modern architecture residences in São Paulo between 1955 and 1975, and Tomie Ohtake's house is an example of a large occurrence of fixed furniture. It is an isolated project, a unique single-family house, conceived through the same thesis of modern architecture and urbanism that bets on the social transformation from the project, which was in vogue in the speech of modernist affiliation in the time. This article analyzes the visuality and the ways of living that the project of Tomie Ohtake's house proposes from the analysis centered on the fixed furniture existing in that residence.

Keywords: Fixed furniture, Tomie Ohtake's house, Paulista modern architecture.

EL MOBILIARIO DE CONCRETO DE LA CASA TOMIE OHTAKE RESUMEN

Este artículo realiza una reflexión crítica de la casa Tomie Ohtake, proyectada por Ruy Ohtake en 1966, y ofrece una perspectiva a partir del proyecto de los muebles fijos que existen en ese proyecto. La práctica arquitectónica a menudo engloba diseño de interiores y diseño de muebles, y en el proyecto de la casa Tomie Ohtake se observa superposición de esas dos disciplinas; El resultado son muebles de hormigón integrados a la arquitectura de la casa. Este recurso proyectual es recurrente en la producción de residencias de arquitectura moderna en São Paulo realizadas entre 1955 y 1975, y la casa Tomie Ohtake es un ejemplo de gran ocurrencia de muebles fijos. Se trata de un proyecto aislado, una única casa unifamiliar, que es concebida siguiendo la misma tesis de la arquitectura y del urbanismo moderno, que apuesta por la transformación social a partir del proyecto de contenido programático, que estaba en boga en el discurso de filiación modernista en el discurso Período. Este artículo analiza la visualidad y los modos de vivir que el proyecto de la casa Tomie Ohtake propone a partir del análisis centrado en los muebles fijos existentes en esa residencia.

Palabras llave : Mueble fijo, Casa Tomie Ohtake, Arquitectura moderna paulista.

A Casa Tomie Ohtake foi projetada e construída entre 1966 e 1968 pelo arquiteto e filho da cliente em questão, Ruy Ohtake. Inicialmente, a casa foi construída em lote em "L" e posteriormente passou por duas ampliações¹ conforme terrenos vizinhos foram incorporados. Este artigo aborda o projeto original que incluía um volume retangular ocupando integralmente a faixa mais estreita e comprida do terreno sem recuos laterais. Esse volume abriga praticamente todas as atribuições do programa: galeria, refeições, estar, escritório, ateliê e serviços. Um pequena edícula situada no canto mais ao norte abriga o apoio da piscina. A casa possui 445,34 m² construídos e se desenvolve em pavimento único, no nível da rua, com volumetria de uma caixa estreita. O programa inclui: área social (estar, jantar, escritório, ateliê e piscina), área de serviço (copa, cozinha, lavanderia, 2 dormitórios de empregada e 1 banheiro), área íntima (3 dormitórios e 2 banheiros); área externa lateral (piscina e jardim).

A volumetria construída é definida por uma caixa estreita concebida a partir da ideia de um "grande abrigo",² com estrutura de concreto armado, cobertura em laje nervurada apoiada nos muros, vedações em concreto armado e blocos de concreto e vigas posicionadas sempre com o mesmo intervalo (ACAYABA, 2011, p. 261 e 264). Todos os materiais são deixados aparentes, sem acabamento. O espaço interno se configura pelo vazio entre o piso e a laje, resultando em amplos espaços contínuos e fluídos em que as possibilidades de uso são sugeridas por umas poucas paredes que não chegam ao teto e pelos móveis fixos.

O acesso pela rua reserva uma parte da caixa como abrigo para automóveis, com uma faixa de acesso de pedestre que se eleva alguns centímetros do nível da rua. Ao entrar na casa, a faixa do lado esquerdo, separada por paredes não estruturais, engloba áreas de serviço como cozinha, lavanderia, copa, dois dormitórios e um banheiro para funcionários. A faixa da direita define uma ampla galeria que direciona o fluxo para o estar, na porção média da caixa. A galeria acompanha o muro de divisa configurando um espaço aberto com estantes e sofá de concreto armado ocupando toda a parede à direita. A predominância de estantes em

1. Neste artigo vou me deter a analisar o projeto original. Para informações sobre as reformas cf. TAVARES, Maria Cecília. *Ruy Ohtake: arquitetura residencial dos anos 1960-1970*, p. 99.

2. Idem, ibidem, p. 98-99.

relação ao único sofá existente nesse muro pode indicar que tal espaço seria mais um espaço de passagem do que de permanência ou de convivência; o sofá projetado entre duas longas estantes é estrategicamente posicionado na mesma direção da mesa de refeições, reforçando a ideia de adequação de uso daquele espaço para lugar de permanência ou de convivência, caso surja a necessidade. Essa ampla galeria mostra a intenção programática do arquiteto de delegar os usos dos espaços, pois parece ser projetada para direcionar o fluxo da área interna, ligando o acesso à área social da casa; mas, ao mesmo tempo, permite certa se adaptação às necessidades nem sempre previsíveis da vida cotidiana.

À esquerda, em frente ao sofá mencionado, posicionada no muro oposto ao que guarda as estantes e o sofá da ampla galeria, há uma mesa de concreto, disposta perpendicularmente, marcando a área de refeições da casa. Essa mesa também marca a passagem entre a área social e a área de serviço da casa. Sobre ela há uma generosa abertura na laje superior permitindo a entrada de luz natural, posicionada exatamente no centro do volume retangular construído e configurando importante fonte de luz natural da área de estar. Dessa mesa saem dois planos de trabalho, espécies de balcões, servindo de apoio genérico para usos variados e não previsíveis do cotidiano, sendo um para cada lado da mesa, acompanhando toda a parede disponível e sugerindo a continuidade dos planos de trabalho da cozinha.

No centro da área de estar há uma mesinha de apoio de concreto, de desenho sinuoso. Em uma das extremidades dessa mesinha, a mais próxima da mesa de jantar, está disposta uma lareira com chaminé suspensa. Outra abertura zenital na laje também permite entrada de luz natural e faz contraponto com a chaminé, o único volume projetado do teto, quase como se uma se encaixasse na outra.

Na outra extremidade da mesinha sinuosa, há um sofá de concreto com mesa de apoio lateral em balanço que estão integrados à parede do volume que abriga os quartos de solteiro. O elemento curvo é um contraste no projeto essencialmente ortogonal e é empregado de forma pontual no projeto, na mesinha-lareira no centro do estar e em banco no jardim.

Ainda no estar da casa, pelo que é possível observar nas fotografias de época, há pouca presença de mobiliário não fixo, uma vez que a maioria das necessidades são resolvidas pelo mobiliário fixo; sua presença fica restrita a algumas cadeiras e poltronas, que proporcionam flexibilidade de uso e arranjo, podendo ser arrastadas de um lado para o outro, característica que parece ser imprescindível para a dinâmica

da vida doméstica. Esse mobiliário móvel é de filiação predominantemente modernista, com exemplares da produção nacional e internacional, como a poltrona Mole (1957) de Sérgio Rodrigues, a poltrona Wassily (1925-27) de Marcel Breuer, cadeiras Diamante (1950-1952) de Harry Bertoia, e a cadeira Butterfly (1938) de Jorge Ferrari-Hardoy, Juan Kurchan e Antonio Bonet.

Dois quartos de dimensões mínimas são posicionados de maneira independente da construção, configurando um volume não completamente fechado, disposto dentro da casa projetada como grande abrigo, uma vez que suas paredes não tocam os muros estruturais. O projeto propõe dois quartos (originalmente destinados aos filhos da proprietária, solteiros à época) concebidos para serem lugares exclusivamente para dormir; suas áreas reduzidas reforçando seu uso restrito para essa função. Assim, as demais atividades da vida cotidiana devem acontecer sempre nos espaços abertos e coletivos da casa. (OHTAKE, 1976, p. 13)

Há um terceiro dormitório, o de Tomie Ohtake. Este é um pouco mais amplo, localiza-se depois do ateliê, junto à parede dos fundos da casa e não é um projeto *monástico* como os quartos dos filhos.

Os setores íntimos e de serviço são áreas fechadas na construção, opondo-se à característica contínua das áreas sociais. Curiosamente, é ali que estão as maiores experiências propositivas desse projeto, no sentido de alterar a tipologia tripartida comum do programa comum de casas brasileiras, separada em áreas de serviço, íntima e social (LEMOS, 1978, p. 15-16). "Há um rompimento da estrutura tripartida da setorização pelo modo como os quartos-célula se inserem no espaço, sem criar limites definidos" (TAVARES, 2005, p. 99). O volume que abriga os dois quartos de solteiro é posicionado ao final da área de estar fazendo uma bifurcação; de um lado, acesso para o ateliê e quarto principal e, de outro, para o escritório e área externa da casa. Ao final do bloco de dormitórios de solteiro, escritório e ateliê se integram novamente.

Uma das paredes do volume dos quartos abriga outra mesa fixa (igual à mesa de jantar) e prateleiras, configurando a área do escritório.

No ateliê há estante, mesa e sofá em "L" de concreto, circundando a área central do espaço, aberta e ampla. Trata-se do espaço oposto ao acesso da casa, e, anexo ao ateliê e dormitório da artista. Essa configuração em que o dormitório da proprietária da casa situa-se na área mais distante da entrada é característica da casa da cultura oriental (TAVARES, 2005, p. 98-106). Essa disposição inverte a distribuição até

então comum no programa casas unifamiliares brasileiras de classe média, em que os quartos de empregadas costumam ficar em edículas separadas, situadas no fundo do lote. Além de remeter a uma tradição oriental essa inversão está de acordo com os ideais de alguns arquitetos de filiação modernista, engajados em modificar os modos de morar já estabelecidos, clamando por novas proposições projetuais mais adequadas à vida contemporânea.

No ponto em que o terreno em "L" se alarga a passagem da área interna para a externa, acontece de maneira difusa e fluída, através de grandes portas e janelas de vidro, que também proporcionam abundante iluminação para o ateliê, escritório, estar e dormitório da proprietária.

O acesso da casa se dá praticamente no nível da rua, o que sugere continuidade do espaço urbano, mas o volume é totalmente cego para ela, separando-se da cidade. A solução projetual para viabilizar o volume conformado praticamente apenas por fachadas cegas é a inserção de aberturas zenitais para ventilação e iluminação. As aberturas maiores na cobertura marcam espaços nobres de sociabilidade, como a mesa de refeições, e são centrais no desenho da casa, contribuindo para definir os usos do projeto, pois há no interior da casa diferentes intensidades de iluminação³.

A PRAÇA ABRIGADA

Ao apresentar o projeto da casa Tomie Ohtake o discurso do arquiteto faz referência aos modos de sociabilidade das praças públicas. O projeto dessa casa é realizado um pouco depois da casa Chiyo Hama, concebido por Ruy Ohtake em 1967, quando o arquiteto começou a explorar a tese da casa concebida como uma praça abrigada. Ao apresentar o projeto da casa Hama na Bienal de Arquitetura de 1969, ele o descreve da seguinte maneira:

A casa: uma pequena praça abrigada, onde se encontram amigos e familiares. Liberdade de espaço dentro do lote urbano. Os espaços fluem e se fundem: assim desaparecem os recuos exigidos e os corredores, porque são absorvidos. O espaço é definido pelos dois muros laterais, estruturais e pela cobertura. Paredes

3. TAVARES, Maria Cecília. *Ruy Ohtake: arquitetura residencial dos anos 1960-1970*, p. 99 e 110.

de vedação e caixilhos evidenciam na fluidez proposta.

(OHTAKE, 1976, p. 13)

Essa referência à praça guarda em seu discurso uma vontade de aproximar o projeto da residência unifamiliar da cidade, visando propor uma continuidade da experiência citadina no ambiente doméstico, possível a partir do conteúdo programático e generalizante existente no projeto, que busca responder às necessidades básicas (OHTAKE, 1976, p. 12-13; TAVARES, 2005, p. 92; VERDE, 2005, p. 236). Esses ideais convergem com o discurso transformador e utópico do projeto moderno de atingir parcela mais ampla da população.

Esse discurso engajado em propor uma vivência mais pública e coletiva no espaço doméstico unifamiliar não é exclusivo de Ruy Ohtake, ele é partilhado por uma geração de arquitetos contemporâneos a ele e aos que perseguem essa ética e compromisso social existentes no projeto arquitetônico de filiação modernista. Tal geração é responsável pela produção de diversas casas de arquitetura moderna em São Paulo e esse conjunto de obras dialoga, em diferentes níveis, com proposições discursivas engajadas em explorar vivências mais coletivas no ambiente doméstico da casa unifamiliar, como mostra Marlene Acayaba (2011), estudiosa de residências modernas em São Paulo, a partir de projetos que exploraram novas teses de sociabilidade no ambiente doméstico.

Essa interpretação de privilegiar vivências mais coletivas e de extremo engajamento em questões sociais da vida contemporânea, como aponta Marlene Acayaba (2011, p. 30), não se aplica a todos os casos de casas modernas realizados em São Paulo, mas tem validade no projeto da casa Tomie Ohtake, inclusive por essa residência fazer parte do grupo estudado por essa autora (ACAYABA, 2011).

Tais interpretações são reforçadas pelo discurso do próprio Ruy Ohtake em declarações sobre seus projetos. Por exemplo:

Estamos convictos da importância do enriquecimento e da valorização dos espaços de uso coletivo. E, na integração desses espaços coletivos, procuramos obter plasticamente, a desejada fluidez que tem uma praça. Assim, procuramos, reduzir algumas áreas de caráter privativo: os dormitórios, eram grandes porque aí, as funções eram mais variadas; hoje, até já podemos pensar em dormitórios-gaveta. Da mesma forma, procuramos compactar a chamada

área de serviço, pois, numa visão prospectiva, acreditamos no paulatino desaparecimentos de empregadas domésticas, pois o desenvolvimento social as colocará em condições de trabalho produtivos. (OHTAKE, 1976, p.13)

Esta declaração do arquiteto mostra o tipo de engajamento social que o seu discurso prevê, dialogando com ideias de convivência mais coletiva, de continuidade da cidade, de racionalização do projeto e até de rompimento com certos modos do morar burguês.

E, ao apresentar o projeto da casa Tomie Ohtake em publicação de época o arquiteto declara que apesar de se tratar de uma casa unifamiliar, tal projeto guarda preocupações com sua implementação na cidade, podendo ser fator corretivo ou denunciador do emaranhado e do caos urbano, demonstrando preocupação do arquiteto em pensar a totalidade da cidade mesmo em projetos de residência unifamiliar (OHTAKE, 1971, p.16). Ruy Ohtake também fala que “embora tenham particularidades em função de determinadas famílias, os programas e principalmente os espaços resultantes são sempre uma tentativa de colocar espaços generalizadores de uma habitação, qualquer que seja o morador” (OHTAKE, 1971, p.16). Tal vontade de generalização é uma premissa da produção industrial e aponta para projetos que incorporam a racionalização dos espaços, visando projetos genéricos, socialmente mais abrangente e reproduzíveis, e da construção, mirando na produção industrial em série.

O uso de materiais industrializados também está associado à criação de modelos que permitem a racionalização da construção. Nesse sentido, o concreto é tecnologia disponível em termos de ser mais acessível, por seu de custo e oferta de mercado, e apropriada para realizar os vãos propostos (TAVARES, 2005, p. 88), além de manter o compromisso modernista em deixar aparente a estrutura da construção.

Sobre os modos de morar do projeto da casa de Tomie Ohtake, o arquiteto diz que buscou principalmente a integração de espaços coletivos e a fluidez entre os ambientes dispostos no grande abrigo, pois trata-se de uma casa que une diversas funções. Ao mesmo tempo que esse projeto possui esse discurso generalizante e universalizante, também busca atender às necessidades colocadas pela cliente, que neste caso é uma artista e que tem dois filhos que moram em sua casa. Busca-se resolver as necessidades do programa encomendado pela cliente recorrendo à lógica do planejamento

ordenado dos espaços e das atividades, e, nesse contexto, os móveis fixos têm papel central, pois oferecem suporte para as atividades realizadas nos ambientes e muitas vezes são definidores das funções de determinados espaços.

Trata-se de um projeto que recorre ao mobiliário fixo como ferramenta projetual para propor uma casa com espaços fluidos e que privilegiam a convivência coletiva. Além disso, os móveis de concreto têm papel importante na sociabilidade dos espaços, na tentativa de propor vivências mais coletivas, pois remetem ao mobiliário de praças públicas.

A característica fixa atribuída a móveis parece pouco apropriada para o ambiente doméstico, unifamiliar, uma vez que a vida familiar burguesa é dinâmica e está em constante movimento. Um objeto fixo, que é preso ao lugar onde está colocado, carrega consigo a intenção de algo permanente, imutável, imóvel, que não pode ser deslocado ou arrastado. A mobilidade da mobília, a tautologia já o diz, parece ser uma característica que condiz com os usos, nem sempre previsíveis, dos cotidianos de uma casa unifamiliar, que precisa se adequar às necessidades que surgem no dia a dia.

Entretanto, o uso de móveis fixos é recorrente em espaços públicos, como em bancos de praças. Propor esse tipo de solução projetual para o ambiente doméstico, considerando que a imobilidade se contrapõe à vida dinâmica de uma família, não parece ser uma atitude ingênua do arquiteto, e sim intencional, como se projetar um móvel duro, com pouco estofado, fosse uma forma de se declarar "não burguês".

O projeto da casa Tomie Ohtake propõe novos modos de morar, os quartos monásticos são exemplo disso, pois problematizam a noção de intimidade, priorizando sociabilidades mais coletivas; assim como os móveis fixos de concreto existentes no projeto também podem ser entendidos como ferramenta para propor novas formas de sociabilidade no ambiente residencial unifamiliar. Ao propor mobiliário frugal, fixo e de concreto bruto, pode-se interpretar que é uma maneira discursiva do arquiteto propor rupturas com os costumes burgueses, pois tal mobília abala a ideia de conforto, por exemplo. Assim, podemos dizer o que projeto da casa Tomie Ohtake quase se declara anti burguês, por propor móveis fixos em seu projeto, considerados pouco confortáveis se comparados a móveis estofados, e, conseqüentemente, refuta a ideia de conforto, uma prática associada aos costumes da casa média burguesa (SPARK, 1995; FORTY, 2007).

Esse projeto também propõe diálogo com ideal de usuário/cliente que representaria a nova sociedade. Uma contradição essencial dessa ideia é que apesar de seu discurso transformador é um projeto restrito a uma pequena elite intelectual e engajada, como os personagens por trás desse projeto em análise neste artigo: Tomie e Ruy Ohtake, artista e arquiteto, mãe e filho, ambos de filiação modernista e figuras do efervescente e restrito cenário cultural paulistano. Além dessa contradição, que é recorrente em projetos de arquitetura moderna, de ter discurso transformador e projeto “pouco penetrável”, o projeto da casa Tomie Ohtake guarda outra; apesar de possuir discurso de continuidade do espaço urbano e de valorização de uma convivência mais pública, o projeto é desenhado de costas para a rua, então, apesar de ter intenção de privilegiar a esfera pública, acaba alargando a esfera privada.

E entendo que tal projeto, tanto em seu discurso quanto no seu desenho, pode ter sido concebido motivado por questões políticas, uma vez que o momento contemporâneo ao seu desenvolvimento e sua divulgação em periódicos e concursos é de ditadura política. A praça pode ter sido escolhida como modelo ideal para a casa contemporânea por remeter à praça pública, lugar simbolicamente atrelado ao exercício da vida cívica e da democracia. No discurso de Ruy Ohtake em que ele diz que estabelecer um plano rico de convivência é um aspecto básico da arquitetura e que

ao elaborar o projeto de uma casa, nos aproximamos de uma pequena praça, protegida do sol e da chuva, onde os amigos se encontram [...] estamos convictos da importância e da valorização dos espaços de uso coletivo. E, na integração desses espaços coletivos, procuramos obter plasticamente, a desejada fluidez que tem uma praça (OHTAKE, 1976, p. 13).

É possível perceber engajamento social e político. É possível inferir que tal declaração mostra a intenção do arquiteto de realizar projetos que são espaços de encontro e de debate, remetendo à vida cívica, e que resultariam em espaços protegidos do sol e da chuva, e questiono se a intenção do arquiteto não seria conceber espaços protegidos do governo repressor em voga em tal período.

OHTAKE, Ruy. Algumas notas. *Acrópole*, n. 386, São Paulo, jul. 1971, p. 11.

----- . Residência 2. *Acrópole*, n. 386, São Paulo, jul. 1971, p. 16-20.

----- . *Arquiteto Ruy Ohtake. Cadernos Brasileiros de Arquitetura*. São Paulo, Projeto, 1976.

ACAYABA, Marlene. *Residências em São Paulo 1947-1975*. São Paulo, Romano Guerra, 2011.

FORTY, Adrian. *Objetos de desejo: design e sociedade desde 1750*. São Paulo, Cosac Naify, 2007.

LEMOS, Carlos. *Cozinhas, etc.* São Paulo, Perspectiva, 1978.

SPARK, Penny. *As long as its pink: politics of sexual taste*. London/San Francisco, Pandora, 1995.

TAVARES, Maria Cecília. *Ruy Ohtake: arquitetura residencial dos anos 1960-1970*. Orientador Fernando Freitas Fuão. Dissertação de mestrado. Porto Alegre, UFRGS, 2005.

ZEIN, Ruth Verde. *A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973*. Orientador Carlos Eduardo Dias Comas. Tese de doutorado. Porto Alegre, UFRGS, 2005.